

УДК 519.86

Экономико-математическое моделирование потенциала трудовых ресурсов региона (на примере Удмуртской Республики)

Кетова Каролина Вячеславовна, доктор физико-математических наук, профессор
 Русяк Иван Григорьевич, доктор технических наук, профессор
 Вавилова Дайана Дамировна, аспирант, ассистент
 Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова

В статье представлена экономико-математическая модель потенциала трудовых ресурсов региона. Расчеты выполнены на примере социально-экономической системы Удмуртской Республики.

Получена формула для расчета окупаемости затрат государства на среднестатистический демографический элемент к каждому возрасту. Также представлена формула определения экономического потенциала среднестатистического работника, накопленного им к конкретному возрасту.

В модели учтен вероятностный характер дожития демографических элементов с помощью построенной функции выбытия в распределения населения по возрастам.

Ключевые слова: математическое моделирование, демографический элемент, возраст, трудоспособное население, потенциал трудовых ресурсов, социально-экономическая система.

Задача экономико-математического моделирования количественных и качественных характеристик трудовых ресурсов региона имеет большое практическое значение. Решение этой задачи обусловлено необходимостью оперативного анализа и прогноза характеристик состояния региональной социально-экономической системы.

Оценка потенциала трудовых ресурсов является разделом экономической демографии, изучающей влияние демографических процессов на экономику [1,2]. Решение задач, связанных с моделированием макроэкономических характеристик региона и, в частности, характеристик состояния трудовых ресурсов позволяет разрабатывать стратегии управления социально-экономической системой и находить оптимальные траектории ее развития [3,4].

Под экономическим потенциалом $p(t, \tau)$ работника будем понимать экономический эффект, полученный обществом за период трудовой деятельности среднестатистического человека.

Вначале оценим выгоду, приносимую среднестатистическим человеком в экономику региона, которая рассматривается как окупаемость затрат государства на человека к возрасту τ с учетом вероятностного характера дожития. Эта функция есть накопленное сальдо $s(t, \tau)$ для среднестатистического человека к возрасту τ в год t . Вероятностный характер дожития задается с использованием функции $\mu(t, \tau)$ выбытия населения.

Для расчета связанных с трудовой деятельностью человека функций $p(t, \tau)$ и $s(t, \tau)$ важна функция $\xi(t, \tau)$, задающая долю трудоспособного населения в социально-экономической системе региона (количество людей возраста τ , занимающихся трудовой деятельностью в год t) [5].

На рис. 1,а и рис. 1,б представлены графики функций $\mu(t, \tau)$ и $\xi(t, \tau)$, построенные по статистическим данным [6] для Удмуртской Республики (УР) в распределении по возрастам для 2014 года и 2018 года.

Рис. 1, а. Функция выбытия населения УР: 2014 г. (1) и 2018 г. (2)

Рис. 1, б. Доля трудоспособного населения УР: 2014 г. (1) и 2018 г. (2)

Также для расчета связанных с трудовой деятельностью человека характеристик важное значение имеют расходы бюджета, направленные на социально-экономическое развитие региона и, в том числе, на формирование трудовых ресурсов (систематизация этих статей приведена в [4,7]). В эти же бюджетные расходы включены и расходы, связанные с материнским капиталом [8]. Пусть функция $q(t, \tau)$ есть распределение расходов бюджета по возрастам населения:

$$q(t, \tau) = \sum_N \frac{B_N(t, \tau)}{\int_{\tau_{1N}}^{\tau_{2N}} \rho(t, \tau) d\tau}, \quad B_N(t, \tau) = \begin{cases} B_N(t), & \tau \in [\tau_{1N}, \tau_{2N}], \\ 0, & \tau \notin [\tau_{1N}, \tau_{2N}], \end{cases} \quad (1)$$

где $B_N(t)$ – финансовые средства N-ой бюджетной статьи, $[\tau_{1N}, \tau_{2N}]$ – периоды жизни человека, в которые он пользуется средствами той или иной N-ой статьи; $\rho(t, \tau)$ – функция распределения плотности населения по возрастам τ в год t .

Поскольку производительность труда человека зависит от возраста, то при оценке характеристик его трудовой деятельности важно знать нормированные шкалы распределения $f_w(t, \tau)$ производимого прибавочного продукта в зависимости от его возраста работающего и распределения $f_g(t, \tau)$ заработной платы работающего в зависимости от возраста. Эти распределения построены по материалам работ [1,4] в предположении $f_w(t, \tau) = f_g(t, \tau) = f(t, \tau)$.

На рис.2,а приведена функция распределения расходов бюджета $q(t, \tau)$, направленных на социально-экономическое развитие региона, построенная в сопоставимых ценах 2018 года. Заметим, что величина бюджетных расходов в 2018 году стала больше. Это связано с реализацией, начиная с 2015 года, государственных программы по направлениям: новое качество жизни, инновационное развитие и модернизация экономики, сбалансированное региональное развитие, эффективное государство, обеспечение национальной безопасности [9].

На рис. 2,б приведена функция $f(t, \tau)$, для которой по статистическим данным УР за период 2000–2018 годы [10] справедливо равенство $f(t, \tau) \cong f(\tau)$.

Рис. 2, а. Распределение расходов бюджета по возрастам населения УР: 2014 г. (1) и 2018 г. (2)

Рис. 2, б. Нормированная шкала среднего удельного прибавочного продукта и заработной платы

Выгода, приносимая среднестатистическим человеком в экономику региона, которая рассматривается как окупаемость затрат государства на человека к возрасту τ в год t (накопленное сальдо), определяется по формуле:

$$s(t, \tau) = \int_0^{\tau} [1 - \mu(t, \xi)] \{ \varepsilon(t, \xi) [\bar{w}(t) f_w(t, \xi) - \bar{g}(t) f_g(t, \xi)] - q(t, \xi) \} d\xi, \quad (2)$$

где $\bar{w}(t)$ – функция прибавочного продукта, усредненная по всем возрастам, причем экономический смысл слагаемого $\bar{w}(t) f_w(t, \xi)$ есть экономический потенциал среднестатистического работника возраста ξ в год t ; $\bar{g}(t)$ – функция заработной платы, усредненная по всем возрастам, причем экономический смысл слагаемого $\bar{g}(t) f_g(t, \xi)$ интерпретируется как последующая прогнозируемая заработная плата, а также прогнозируемые объемы материальных выплат из общественных фондов для среднестатистического работника возраста ξ в год t .

Экономический потенциал $p(t, \tau)$ среднестатистического работника, накопленный им к возрасту τ в год t , присутствующий в формуле (2):

$$p(t, \tau) = \bar{w}(t) \int_0^{\tau} [1 - \mu(t, \xi)] \varepsilon(t, \xi) f_w(t, \xi) d\xi. \quad (3)$$

Прибавочный продукт $W(t)$, произведенный в социально-экономической системе в год t , определим по формуле:

$$W(t) = \int_0^{\tau_m} w(t, \tau) \varepsilon(t, \tau) \rho(t, \tau) d\tau = \bar{w}(t) \int_0^{\tau_m} f_w(t, \tau) \varepsilon(t, \tau) \rho(t, \tau) d\tau, \quad (4)$$

где τ_m – максимальный возраст, в котором человек может состоять в группе трудоспособного населения (в расчетах положили $\tau_m = 80$ лет).

С другой стороны, прибавочный продукт может быть записан через уравнение динамики производственных фондов $K(t)$ с коэффициентом амортизации η [4]:

$$W(t) = Y(t) - \eta K(t), \quad (5)$$

где $Y(t)$ – объем валового регионального продукта (ВРП) в год t .

Тогда формула расчета среднего прибавочного продукта, в создании которого участвует среднестатистический работник возраста τ в год t , примет вид:

$$\bar{w}(t) = \frac{Y(t) - \eta K(t)}{\int_0^{\tau_m} f_w(t, \tau) \varepsilon(t, \tau) \rho(t, \tau) d\tau}. \quad (6)$$

Средняя удельная заработная плата среднестатистического работника возраста τ в год t рассчитывается по формуле:

$$\bar{g}(t) = \frac{G(t)}{\int_0^{\tau_m} f_g(t, \tau) \varepsilon(t, \tau) \rho(t, \tau) d\tau}, \quad (7)$$

где $G(t)$ – объем заработной платы в год t .

Статистические значения величин $Y(t)$, $K(t)$ и $G(t)$ по УР приведены в [6,10,11].

Таким образом, в соответствии с формулой (2) может быть рассчитана окупаемость среднестатистического работника, а также его экономический потенциал (3), накопленный к возрасту τ . Приведем численные расчеты этих характеристик на примере социально-экономической системы УР по статистическим данным 2018 года (рис. 3,а и рис. 3,б соответственно).

Рис. 3,а. Выгода, приносимая в экономику УР к возрасту τ (2018 год)

Рис. 3,б. Реализованный экономический потенциал к возрасту τ (2018 год)

Начиная с возраста 28 лет, возникает положительное сальдо для экономики, образованное разностью между затратами и трудовой отдачей среднестатистического работника (см. рис.3,а), поскольку с этого возраста график функции переходит в область положительных значений.

Выбытие работника после 28-ми лет наносит экономике региона прямой ущерб, поскольку отсутствует ожидавшееся превышение трудовой отдачи над затратами (теряется будущий доход).

Начиная с возраста 60 лет начинается период уменьшения численности населения, участвующего в трудовой деятельности, но скачка на кривой не наблюдается, поскольку определенная доля $\varepsilon(t, \tau)$ населения продолжает трудовую деятельность и участвует в формировании прибавочного продукта. Поскольку часть стоимости, созданная человеком в период трудовой деятельности, распределяется на пенсионные выплаты, то накопленное сальдо уменьшается.

Расчеты, представленные графиком рис.3,а показывают, что максимальная трудовая отдача достигается к 64-м годам и составляет 11,2 млн. руб. Выгода, приносимая среднестатистическим работником в экономику региона в 2018г., составляет 8,8 млн. руб. Экономический потенциал демографического элемента (см. рис. 3,б) начинает реализовываться с возраста 22 года, а с возраста 70-ти лет принимает постоянное значение.

Полученные расчеты позволяют оценить экономический потенциал среднестатистического работника и использовать полученные расчеты при проведении комплексного социально-экономического анализа.

Литература:

1. Саградов А.А. Экономическая демография. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 256 с. [Электронный ресурс] URL: <https://znanium.com/bookread2.php?book=533941&spec=1> (дата обращения 25.04.2020)

2. Население и экономико-демографическое развитие России // Сборник статей под редакцией А.А. Саградова – М.: МАКС Пресс, 2004.
3. Кетова К.В. Разработка методов исследования и оптимизация стратегии развития экономической системы региона: Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора физико-математических наук: специальности 08.00.13 и 05.13.18: дата защиты 30.06.2008 г.: дата утверждения: 13.03.2009 г. / научные консультанты д.ф.-м.н., проф. Бельский В.З., д.т.н., проф. Русяк И.Г. – Ижевск, 2008. – 41 с.
4. Кетова К.В. Математические модели экономической динамики // монография. Ижевск: ИжГТУ. – 2013. – 284 с.
5. Русяк И.Г., Кетова К.В. Математическое моделирование демографических показателей Удмуртской Республики / В книге: Высокие технологии в механике // Материалы научно-практической конференции. Министерство образования РФ, Министерство промышленности, науки и технологий РФ, Правительство УР, Промышленно-экономическая ассоциация "Развитие", Ижевский государственный технический университета. – 2002. – С. 89.
6. Информационный сайт Госкомстата России. Численность и состав населения. [Электронный ресурс] URL: <http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=2409019> (дата обращения 16.03.2020).
7. Вавилова Д.Д., Кетова К.В. Нейросетевая модель прогнозирования человеческого капитала / Интеллектуальные системы в производстве. – 2020. Т.18. № 1. – С. 26-35. [Электронный ресурс] URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_42679542_9542_76315896.pdf (дата обращения 25.04.2020). DOI:10.22213/2410-9304-2020-1-26-35
8. Официальный сайт пенсионного фонда Российской Федерации. Удмуртская Республика. Что нужно знать о материнском (семейном) капитале / [Электронный ресурс] URL: http://www.pfrf.ru/grazdanam/family_capital/chto_nuzh_znat/ (дата обращения: 25.04.2020).
9. Портал госпрограмм РФ. [Электронный ресурс] URL: <https://programs.gov.ru/> (дата обращения: 25.04.2020).
10. Официальный сайт Федерального казначейства. [Электронный ресурс] URL: <http://www.roskazna.ru> (дата обращения: 03.01.2020).
11. Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации / Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс] URL: <https://www.gks.ru/folder/210/document/13205> (дата обращения 16.03.2020).